

Т. В. Зверко

**РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ
«ПОТЕНЦІАЛ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ
В УПРАВЛІННІ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ
МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЙ»**

Баннікова К. Б., Михайльова К. Г. Потенціал організаційної культури в управлінні людськими ресурсами міжнародних компаній / К. Б. Баннікова, К. Г. Михайльова. – Харків, 2019. – 224 с.

Дослідження питань управління людськими ресурсами сьогодні набувають нового змістовного сенсу в їх науковій цінності та подальшому практичному використанні. Це пов'язано з тим, що змінюються акценти в соціальних відносинах, вони трансформуються під впливом глобалізаційних змін та трендів сучасності, набувають нових граней на різних рівнях соціальної динаміки – від макро- до мікро-.

В таких умовах розгляд чинників впливу та зразків управління персоналом з точки зору саме організаційних відносин між персоналом та системою управління відкриває для дослідника нові горизонти. При цьому автори виходять з абсолютно справедливої тези, що саме організаційна культура сьогодні виступає тим феноменом, який безпосередньо впливає на відносини у сфері управління персоналом. Тому вивчення цих процесів є досить актуальним, особливо в умовах, коли об'єктом цих відносин стають різні етнокультурні чинники, які діють у міжнародних організаціях.

Саме в такому контексті дана монографія є сучасною роботою, у якій представлено формат власного бачення управлінських процесів у міжнародних компаніях.

Аналіз тексту монографії демонструє, що в ній здійснено ґрунтовний аналіз питань сутності та факторної детермінації організаційної культури в цілому та міжнародних організацій зокрема. Починаючи аналіз із наукового осмислення феномена організаційної культури міжнародних компаній, дослідниці розміщують його в системі таких

понять, як «культура», «репрезентаційна культура», «організаційна культура», «корпоративна культура», «мікс-культура», доводячи, що організаційна культура міжнародних компаній – це «сукупність різних елементів, що базується на поєднанні трьох основних рівнів культурної взаємодії в організації – культура компанії, національна культура країни та культура персоналу – та формує приховану систему ролей, яка визначає характер взаємодії у компанії».

Слід підкреслити, що в роботі простежується тісний зв'язок теоретичного базису та емпіричного виміру предмета аналізу, що надало можливість поєднати в розв'язанні важливих завдань теоретичні розробки та реальну практику. Вже на початку монографії автори досить ретельно формують теоретичне підґрунтя (зокрема, виокремлюють етапи розвитку теоретичного осмислення феномена організаційної культури, дають визначення ключовим поняттям, розгортають системне бачення об'єкту дослідження та його складових, формують чітке уявлення про міжнародні компанії та про систему управління персоналом у них. У сукупності це дозволило здійснити аналіз зв'язку цих феноменів та його емпіричного виміру.

Дана наукова робота справляє враження своєчасного й глибокого проникнення у серцевину важливої проблеми на основі ретельної теоретичної розробки, конкретно-соціологічного аналізу та узагальнення вітчизняного й зарубіжного досвіду.

Так, у рамках проблематики роботи важливим стає детальний розгляд практик управління персоналом у міжнародних компаніях, який базується на аналізі літературних джерел та авторських кейс-стаді, проведених у чотирьох міжнародних компаніях. Такий дослідницький прийом дозволив окреслити інноваційні технології, що використовуються у таких компаніях для управління людськими ресурсами.

Певну теоретичну та практичну значущість мають висновки, зроблені авторами щодо протиріч у функціонуванні організаційних культур міжнародних компаній та їх проявами у сфері управління людськими ресурсами. Вважаємо, що використання цих висновків, а також запропонованого дослідницького підходу до аналізу цього кола питань може стати у нагоді при подальших дослідженнях організа-

ційних культур сучасності та удосконаленні реальних практик управління людськими ресурсами в організаціях.

Безумовною перевагою монографії є її емпірична база, яку утворено завдяки поєднанню кола авторських досліджень з використанням різних дослідницьких технологій та даних інших, у тому числі й закордонних дослідницьких центрів. Це, на наш погляд, надало можливість підвищити рівень достовірності результатів, які виходять за рамки України, охоплюють дійсно міжнародне коло експертів.

Робота в цілому привертає увагу фундаментальністю теоретичних підходів, новаторством ідей і ґрунтовністю цілого ряду висновків. Одночасно вона ставить низку нових питань, відповіді на які ми сподіваємося знайти в наступних роботах.